

СУРУНКАЛИ ЮРАК РЕВМАТИК КАСАЛЛИГИ МИТРАЛ ҚОПҚОҚ НУҚСОНИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ОПЕРАТИВ ДАВОНИНГ ЮРАК ИЧИ ГЕМОДИНАМИК ПАРАМЕТРЛАРИГА ТАСИРИ

Абдуллаев Т.А. ¹

Ёқубжонов А.О. ²

Муҳиддинов Х.К. ²

Тел: +99899 375 7766

¹ Республика ихтисослаштирилган кардиология
илмий-амалий тиббиёт маркази, Ташкент, Ўзбекистон

² Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт
маркази Наманган филиали, Наманган, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742007>

Аннотатсия: Сурункали юрак ревматик касаллиги диагностикаси, комплекс терапияси, кардиожаррохлик йўли билан даволашдаги катта ютуқлари, беморларни юритишнинг оптимал стратегияларини белгилаб берувчи келишув хужжатлари қабул қилинишига қарамай, ушбу касаллик бугунги кунда ҳам оғир асоратлар ва нохуш прогноз билан тавсифланади. Сурункали юрак ревматик касаллигинг зурайган босқичларида юрак ремоделлашуви, юрак ичи гемодинамик параметрлари ўзгариши, бутун организмнинг комплекс функциясининг бузулиши ва ҳаёт сифатининг ёмонланиши билан ифодаланади. Оғир ҳолатларда эса мураккаб оператив даво талаб этилади.

Калит сўзлар: Митрал стеноз, митрал етишмовчилик, ремоделлашув, юрак ичи гемодинамикаси, ўпка артерияси гипертензияси.

Мақсад: Тадқиқот мақсади сурункали юрак ревматик касаллиги митрал қопқоқ стенози ва етишмовчилиги устунлиги билан оғриган беморларда оператив давонинг юрак ичи гемодинамик параметрларига тасирини таҳлил қилиш. Тадқиқот давомида оператив даводан олдинги ва ундан кейинги қисқа вақтдаги юрак ичи гемодинамик параметрлари ўрганилди.

Тадқиқот материали ва усуллари: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган филиалида сурункали юрак ревматик касаллиги митрал қопқоқ нуқсони мавжуд беморларда оператив давонинг юрак ичи гемодинамик параметрлари ва ремоделлашувига бўлган тасири ўрганилди. Тадқиқотга ўртача ёши 54.9 ± 10.5 ёш бўлган 70 нафар беморлар қамраб олинди. Беморлар икки гуруҳга ажратилди I-гуруҳ митрал қопқоқ

стенози устунлиги билан оператив даво ўтказганлар (n=40), II-гурух митрал қопқоқ етишмовчилиги устунлиги билан оператив даво ўтказганлар (n=30). Беморлардаги юрак ичи гемодинамик параметрларининг ўзгаришлари Эхокардиография Mindray DC70 маълумотлари асосида таққослаб, тахлил қилинди.

Натижа: Беморларда ЭхоКГ маълумотлари асосида оператив даводан олдинги ва оператив даводан кегинги қуйидаги натижалар олинди.

	Митрал қопқоқ стенози устунлиги билан оғриган беморларнинг юрак ичи гемодинамик параметрлари		Митрал қопқоқ етишмовчилиги устунлиги билан оғриган беморларнинг юрак ичи гемодинамик параметрлари	
	Оператив даводан олдинги натижалар	Оператив даводан кегинги натижалар	Оператив даводан олдинги натижалар	Оператив даводан кегини натижалар
Чап бўлмача ўлчами	55.8 мм	49.7 мм	57.8 мм	45.6 мм
Чап коринча отиш фраксияси	62.5%	61.2%	61.3%	58.3%
Чап коринча охириги диастолик ўлчами	48.9 мм	51.6 мм	60.2 мм	55.4 мм
Чап коринча охириги диастолик сиғими	114.5 мл	119.5 мл	185.1 мл	150.4 мл
Чап коринча зарб хажми	71.6 мл	72.4 мл	111.2 мл	87.1 мл
Чап коринча миокард массаси	178.0 гр	197.7 гр	287.7 гр	248.5 гр
Ўпка артерияси систолик босими	56.9 мм.сим.уст	30.4 мм.сим.уст	52.9 мм.сим.уст	25.6 мм.сим.уст
Митрал қопқоқ диастолик градиент босими	26.3 мм.сим.уст	14.1 мм.сим.уст	16.8 мм.сим.уст	13.1 мм.сим.уст

Оператив даводан сўнг иккала гурухнинг барча беморларида чап бўлмача ўлчаминг камайиши кузатилди I-гурухда 58.5 мм дан 49.7 мм га камайди, II-гурухда 57.8 мм дан 45.6 мм га камайди ($p_1=0.665$, $p_2=0.121$). Чап қоринча отиш фраксияси I-гурухда 62.5% дан 61.2% га, II гурухда 61.3% дан 58.3% га ўзгарди ($p_1=0.638$, $p_2=0.581$). Чап қоринча охирги диастолик ўлчами I-гурухда 48.9 мм дан 51.6 мм га, II-гурухда 60.2 мм дан 55.4 мм га ўзгарди ($p_1=0.000$, $p_2=0.01$). Чап қоринча охирги диастолик сиғими I-гурухда 114.5 мл дан 119.5 мл га, II-гурухда 185.1 мл дан 150.4 мл га ўзгарди ($p_1=0.000$, $p_2=0.000$). Чап қоринча зарб хажми I-гурухда 71.6 мл дан 72.4 мл га, II-гурухда 111.2 мл дан 87.1 мл га ўзгарди ($p_1=0.000$, $p_2=0.005$). Чап қоринча миокард массаси I-гурухда 178.0 гр дан 198.7 гр га, II-гурухда 287.7 гр дан 248.5 гр га ўзгарди ($p_1=0.000$, $p_2=0.004$). Ўпка артерияси систолик босимининг сезиларли яхшиланиши иккала гурухнинг барча беморларида кузатилди I-гурухда 56.9 мм.сим.уст дан 30.4 мм.сим.уст га, II-гурухда 52.9 мм.сим.уст дан 25.6 мм.сим.уст га ўзгарди ($p_1=0.388$, $p_2=0.004$). Митрал қопқоқ диастолик градиент босими I-гурухда 26.3 мм.сим.уст дан 14.1 мм.сим.устга, II-гурухда 16.8 мм.сим. уст дан 13.1 мм.сим.уст га ўзгарди ($p_1=0.000$, $p_2=0.002$)

Хулоса: Сурункали юрак ревматик касаллиги митрал қопқоқ нуқсони билан оғриган беморларда юрак ремоделланиши ва юрак ичи гемодинамик параметрлари ўзгаришига сабаб бўлган триггер омилнинг бартараф этилганидан сўнг қисқа даврда иккала гурухнинг барча беморларида ўпка артерияси систолик босими ва митрал қопқоқ диастолик градиент босимининг пасайиши кузатилди. Қушимча равишда митрал етишмовчилик билан хасталанган беморларда ремоделлашган миокарднинг сезиларли яхшиланиши кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “ZAMONAVIY KARDIOLOGIYA MUAMMOLARI YECHIMIDA INNOVATSION YONDASHUV” Кардиологлар халқаро илмий-амалий конференцияси. 15-16 май 2024-й Тошкент ш. 100-саҳифа.
2. Российский кардиологический журнал 2022;27(7):5160. 2021 Рекомендации ESC/EACTS по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца. 402с, 409с.
3. Ройтберг.Г.Е, Струтынский.А.В. Внутренние болезни сердечно-сосудистая система 2019-г. 785с, 814с.

